

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ

Султанов Дилшод Нормаматович

Независимый исследователь

Каршинский инженерно - экономический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10714647>

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию современных способов значимости автоматизации производственных процессов на малых промышленных предприятиях в регионах. Ключевые темы включают технологические подходы, автоматизацию процессов, анализ и мониторинг данных, интеграцию и обучение сотрудников для удовлетворения требований к процессам автоматизации, чтобы они были эффективными и действенными для бизнеса. Целью данной статьи является информирование студентов о технологических подходах и способах обеспечения использования новых и современных технологий малыми производствами и их развития.

Ключевые слова: Автоматизация, Технологические подходы, Производство, Эффективность, Интеграция, Мониторинг, Анализ данных, Автоматизация.

Автоматизация производственных процессов на малых промышленных предприятиях в регионах играет важную роль в повышении эффективности промышленных предприятий. В статье показаны причины и значение автоматизации на малых промышленных предприятиях в регионах и практические методы, важные в управлении этим процессом. Технологическая важность автоматизации и тот факт, что она сталкивается со многими ключевыми проблемами при ее полезности для бизнеса, являются широкой темой этой статьи. Как на практике развивается автоматизация на малых промышленных предприятиях в регионах, чем она полезна для предприятий и как устанавливать эффективные системы, изучается в данной статье, что повышает интерес к теме. Автоматизация производственных процессов на малых промышленных предприятиях в регионах является важным шагом в обеспечении эффективных и результативных производственных процессов на предприятиях. В зависимости от тем и практик этих процессов автоматизации вам могут помочь следующие способы:

Технологическая автоматизация. Предприятия могут использовать такие технологии автоматизации, как робототехника, автоматизация и

технологии IoT (Интернет вещей). Эти технологии могут автоматизировать и оптимизировать производственные процессы для продуктов из поколения в поколение.

Автоматизация процессов. Предприятия могут автоматизировать свои процессы, поддерживая автоматизированные или полуавтоматические производственные инструменты, такие как автоматизированные конвейеры, роботы и системы ПЛК (программируемый логический контроллер).

Анализ и мониторинг данных. Для автоматизации производственных процессов предприятия могут использовать системы анализа и мониторинга данных. Это помогает контролировать системы, процессы, выявлять проблемы и обеспечивать правильную работу.

Интеграция. Для успешного внедрения процессов автоматизации бизнеса важно интегрировать эти процессы. Например, должна быть создана интеграция между производственными системами, системами финансового учета и другими системами.

Обучение и развитие навыков. Предприятия должны обучать и обучать своих сотрудников правильному объяснению процессов автоматизации, обучать их технологическим инновациям и поддерживать новые технологии.

Автоматизация производственных процессов на малых промышленных предприятиях в регионах обеспечивает эффективную и технологичную работу и развитие предприятий. Эти процессы обеспечивают удобство и эффективность производства для бизнеса, а также упрощают выставление счетов.

Зарубежный опыт показывает, что в зарубежных странах на малых промышленных предприятиях автоматизация была важным долгосрочным процессом. Им удалось оптимизировать производственные процессы, снизить изменчивость и обеспечить эффективное управление за счет использования систем автоматизации предыдущего поколения. В зарубежном опыте широко используются технологии робототехники и автоматизации. Роботы устанавливаются для выполнения любых операций, которые могут быть выполнены в автоматических производственных процессах. Это привело к значительному развитию предложения рабочей силы и производства высококачественной продукции. На зарубежных предприятиях технологии Интернета вещей широко используются для улучшения связи и мониторинга между

предприятиями. Эти технологии помогают управлять автоматическими процессами, контролировать качество продукции и предоставлять информацию в режиме реального времени руководителям предприятий. За рубежом технологии анализа данных и прогнозирования широко используются при автоматизации производственных процессов. Это помогает предприятиям отслеживать процессы, выявлять уязвимости и оптимизировать процессы.

Многофункциональные системы управления: В зарубежном опыте применение многофункциональных систем управления расширено на малых промышленных предприятиях. Они успешно управляют производственными процессами, управляют поставками и реализацией продукции. Зарубежный опыт гарантирует сохранение большинства методов, используемых при автоматизации производственных процессов на малых промышленных предприятиях в регионах. Этот опыт важен для изучения и разработки эффективных, действенных и инновационных решений для производства в регионах.

Полученные результаты. Автоматизированные процессы и технологии оптимизируют производство и делают его более эффективным для бизнеса. В результате работники смогут сэкономить время и деньги. Автоматизированные процессы помогают автоматизировать и оптимизировать производство продукции, что приводит к повышению качества продукции. Автоматизированные процессы улучшают условия труда, расширяют взаимодействие и повышают уровень образования и навыков работников. Автоматизированные процессы позволяют менеджерам легко и удобно собирать данные и контролировать производственные процессы, увеличивая свободу и управленческие системы. Автоматизированные процессы и технологии повышают уровень производства продукции на предприятиях, что способствует расширению и регистрации проникновения предприятия на рынок. Использование автоматизированных процессов и новых технологий создает для предприятий возможность поддерживать новые инновации, а предприятия более заинтересованы в развитии малых производств. Эти результаты имеют большое значение в обеспечении эффективных и современных процессов автоматизации малых промышленных предприятий в регионах. Эти процессы играют важную роль в повышении эффективности производственных процессов предприятий и освоении их инновационных решений.

Список использованной литературы:

1. Qodirov, F. "Ijtimoiy va xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishda sog'liqni saqlash xizmatlarini ekonometrik modellashtirishning ahamiyati." O'zR FA VI Romanovskiy nomidagi Matematika instituti (2022).
2. Qodirov, F. "Qashqadaryo hududi aholisiga xizmat ko'rsatish tarmoqlari va ularga ta'sir etuvchi omillar." O'zbekiston Qishloq Va Suv xo'jaligi" Jurnal (2022).
3. QODIROV, F. "Axoliga xizmat ko'rsatish soxasining modellashtirishni tizimli imitatsiya qilish." IJTISODIY ILMIY-AMALIY OYLIK NASHR (2022).
4. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." Samarqand iqtisodiy va servis instituti (2022).
5. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmatlarni dasturiy paketlar yordamida elektron tibbiy bazasini yaratish." O'zbekiston Respublikasi Oliy Va o'rta Maxsus ta'lim Vazirligi Namangan Muhandislik-Qurilish Instituti (2022).
6. Qodirov, F. "Hududlarda tibbiy xizmat ko'rsatishni ekonometrik modellashtirish." Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi (2022).
7. Qodirov, F. "Qashqadaryo viloyati aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishning istiqbollari." O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI» âà «AGRO ILM (2022).
8. Qodirov, F. "Qishloq aholisiga sog'liqni saqlash xizmatlari ko'rsatish tarmoqlari rivojlanish mexanizmining statistik tahlili." Andijon Mashinasozlik Instituti (2022).
9. Qodirov, Farrux. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishdan olingan daromad va xarajatlarni imitatsion modeli." Moliya bozorini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari, zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to'plami 11 (2022): 5.
10. Qodirov, Farrux, and Suxrobjon Jo'rayev. "JAVA PROGRAMMING LANGUAGE DEVELOPMENT OF SOFTWARE PRODUCTS AS AN EXAMPLE OF THE ANDROID SYSTEM." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.13 (2023): 137-141.
11. Qodirov, Farrux, Nurbek Sirojev, and Sevinch Negmatova. "FEATURES OF THE ANDROID STUDIO SOFTWARE PACKAGE." Академические исследования в современной науке 2.17 (2023): 130-146.
12. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." Science and innovation 2.A12 (2023): 15-20.

13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "O'zgaruvchilari ajralgan va ajraladigan differensial tenglamalar/Barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali." (2022): 20.
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrellari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
15. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.